

Вакцинопрофилактика респираторных вирусных заболеваний крупного рогатого скота (обзор)

Д. А. Белоусова, аспирант, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

Ю. В. Клепова, аспирант, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

А. П. Порываева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Е. В. Печура, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

В. Р. Нурмиева, научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

В современных условиях развития животноводческой отрасли вакцинация является неотъемлемой частью профилактики и лечения различных инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных.

Своевременное и планомерное формирование популяционного иммунитета способно предотвратить возникновение и распространение опасных инфекционных заболеваний крупного рогатого скота [7, 14].

Иммунитет при инфекционных болезнях строго специфичен, соответственно и применяемые для лечения и профилактики биопрепараты обладают специфичностью к тому или иному инфекционному патогену. Ветеринарные специалисты активно используют следующие биопрепараты: вакцины, сыворотки, глобулины, бактериофаги и интерфероны. Понятия «иммунизация» и «вакцинация» очень сходны между собой, но не идентичны. Иммунизация – это возможность создания иммунитета не только активного, но и пас-

Таблица 1. Факторы, обуславливающие прорыв поствакцинального иммунитета у крупного рогатого скота

<p>1. Факторы, влияющие на иммунобиологические свойства вакцины:</p> <p>а) низкие реактогенность и иммуногенность вакцинного штамма микроорганизма;</p> <p>б) адъювант в недостаточной степени стимулирует механизмы неспецифической защиты организма [1, 15, 18].</p>
<p>2. Эндогенные факторы:</p> <p>а) возраст и физиологическое состояние животного;</p> <p>б) наличие сопутствующих заболеваний инфекционной и незаразной этиологии;</p> <p>в) антибиотикотерапия и гормональная терапия;</p> <p>г) высокая концентрация колостральных антител у телят; «технологический стресс» [2, 5, 11, 13].</p>
<p>3. Экзогенные факторы:</p> <p>а) напряженная эпизоотологическая обстановка;</p> <p>б) антропогенная нагрузка и экологическое неблагополучие территории;</p> <p>в) климатические особенности среды обитания [4, 8, 12, 16, 19].</p>
<p>4. «Человеческий фактор»:</p> <p>а) нарушения регламента проведения вакцинации;</p> <p>б) нарушение предусмотренных норм хранения и применения иммунобиологических препаратов;</p> <p>в) нарушения ветеринарных и зоотехнических правил содержания сельскохозяйственных животных [3, 6, 10, 14, 20].</p>

сивного, который достигается с помощью введения готовых антител и переноса иммунокомпетентных клеток. А вакцинация – это способ создания активного иммунитета с помощью вакцин [1, 9].

Различают три вида иммунизации. При пассивной иммунизации в организм животного вводят готовые антитела (гипериммунные сыворотки и / или глобулины). При активной иммунизации специфические антитела вырабатываются самим организмом в ответ на введение вакцины. В ряде случаев прибегают к так называемой смешанной иммунизации – на первом этапе животным вводят гипериммунные сыворотки или глобулины (пассивная иммунизация), а на втором этапе проводится активная иммунизация с применением вакцины [9, 10].

Иммунизация – это возможность создания иммунитета не только активного, но и пассивного, который достигается с помощью введения готовых антител и переноса иммунокомпетентных клеток. А вакцинация – это способ создания активного иммунитета с помощью вакцин.

Любая вакцинация направлена на формирование иммунного ответа, обеспечивающего защиту организма от инфекционного заболевания. При синтезе поствакцинальных антител в протективных (защитных) титрах у 85 % привитых животных считается, что поголовье защищено от профилактируемого возбудителя, а вакцинация эффективна [10, 14, 17]. Однако вакцинация не всегда является эффективной. После введения вакцины напряженность поствакцинального иммунитета может оказаться недостаточной, а значит, и уровень защиты организма от инфекционных заболеваний будет низким. Такие случаи называют прорывом поствакцинального иммунитета. Ветеринарным специалистам не всегда удается контролировать и предотвращать «прорыв», так как данное явление обусловлено множеством причин (табл. 1).

Все вышеперечисленные в табл. 1 факторы по отдельности или в совокупности могут привести к снижению выработки организмом необходимых антител.

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2019 году на территории УрФО содержалось 869,9 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 260,2 тыс. голов – в Свердловской области [см.: Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277> (дата обращения: 13.07.2021)]. Надой молока на одну корову в племенных заводах области составляет 9 290 кг, в племрепродукторах – 8 444 кг. В современных условиях интенсификации технологических процессов животноводческой отрасли проблема защиты и оздоровления поголовья крупного рогатого скота от вирусных инфекций стоит особенно остро.

Одно из первых мест в инфекционной патологии крупного рогатого скота занимают возбудители острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В группу ОРВИ крупного рогатого скота входят: вирус ин-

- Неучтенные экономические потери (сокращение и обеднение племенного генофонда, сокращение жизни продуктивных животных)
- Затраты на проведение специальных ветеринарных мероприятий
- Утрата племенной ценности животных; падеж и вынужденный убой животных, утилизация трупов и отходов
- Снижение молочной продуктивности животных; снижение количества и качества продукции; недополучение приплода из-за нарушения репродуктивной функции животных

Рис. 1. Составляющие экономического ущерба, причиняемого ОРВИ крупного рогатого скота сельскохозяйственным животноводческим организациям [7, 12, 13, 19]

При неблагоприятной эпизоотической обстановке по ОРВИ гибель новорожденных телят и молодняка в возрасте до двух месяцев может достигать 50–75 %.

фекционного ринотрахеита (ИРТ) из семейства *Herpesviridae*, возбудитель вирусной диареи (ВД) из семейства *Flaviviridae*, вирус респираторно-синцитиальной инфекции (РСИ) и вирус парагриппа-3 (ПГ-3) из семейства *Paramixoviridae* [6, 7]. Общими патогенетическими характеристиками для представителей группы ОРВИ крупного рогатого скота служат: 1) выраженный тропизм к клеткам внешних слизистых оболочек организма животных; 2) способность индуцировать иммуносупрессивное и иммунодефицитное состояние организма; 3) отсутствие стерильного иммунитета у живот-

ных при переболевании [5, 8, 12].

Все инфекции, обусловленные возбудителями группы ОРВИ, являются острыми контагиозными заболеваниями. К клиническим проявлениям ОРВИ у крупного рогатого скота относятся бронхопневмонии, желудочно-кишечные расстройства, пустулезный вульвовагинит. Особую опасность ОРВИ представляют для молодняка крупного рогатого скота. При неблагоприятной эпизоотической обстановке по ОРВИ гибель новорожденных телят и молодняка в возрасте до двух месяцев может достигать 50–75 % [5, 10, 12, 16].

Таблица 2. Вакцины против ОРВИ крупного рогатого скота, зарегистрированные к применению на территории РФ

№ п/п	Наименование иммунобиологического препарата, страна-производитель	Антигены, входящие в состав вакцины
Вакцины, содержащие инаktivированные антигены возбудителей ОРВИ КРС		
1	Ассоциированная вакцина против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и хламидиоза крупного рогатого скота инаktivированная эмульсионная (Россия)	Вирус ПГ-3 КРС, вирус ИРТ КРС, возбудитель хламидийного аборта коров
2	Вакцина, ассоциированная против вирусной диареи, ротавирусной и корона-вирусной инфекций крупного рогатого скота эмульсионная инаktivированная (Россия)	Вирус ВД КРС, ротавирус КРС, коронавирус КРС
3	Вакцина, ассоциированная против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота эмульсионная инаktivированная (Россия)	Вирус ПГ-3 КРС, вирус ИРТ КРС
4	Вакцина, ассоциированная против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота эмульсионная инаktivированная (Россия)	Вирус ПГ-3 КРС, вирус ИРТ КРС, вирус ВД КРС
5	Вакцина, ассоциированная против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и коронавирусной инфекции крупного рогатого скота эмульсионная инаktivированная (Россия)	Вирус ПГ-3 КРС, вирус ИРТ КРС, коронавирус КРС
6	Вакцина, ассоциированная против парвовирусной, реовирусной, герпесвирусной типа I инфекций и вирусной диареи – болезни слизистых оболочек крупного рогатого скота инаktivированная эмульсионная (Россия)	Парвовирус КРС типа I, реовирус типа I, вирус ИРТ КРС, вирус ВД КРС
7	Вакцина против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота сорбированная инаktivированная (Россия)	Вирус ПГ-3 КРС, вирус ИРТ КРС
8	«КОМБОВАК». Вакцина против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцициальной, рота- и коронавирусной болезней телят инаktivированная (Россия)	Вирус ИРТ КРС, вирус ПГ-3 КРС, вирус ВД КРС, вирус РСИ КРС, вирусы рота- и коронавирусной болезней телят
9	«КОМБОВАК-А». Вакцина инаktivированная комбинированная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцициальной, рота-, коронавирусной болезней и аденовирусной инфекции крупного рогатого скота инаktivированная (Россия)	Вирус ИРТ КРС, вирус ПГ-3 КРС, вирус ВД КРС, вирус РСИ КРС, вирусы рота- и коронавирусной болезней, аденовирусы КРС
10	«КОМБОВАК-Р». Вакцина инаktivированная комбинированная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцициальной болезни, вирусной диареи и пастереллеза крупного рогатого скота инаktivированная (Россия)	Вирус ИРТ КРС, вирус ПГ-3 КРС, вирус ВД КРС, вирус РСИ КРС, пастереллы <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Mannheimia haemolytica</i>
11	Бовилис® BVD (Нидерланды)	Инаktivированный штамм вируса ВД КРС
12	Бовилис® Бовипаст RSP (Нидерланды)	Инаktivированные штаммы вируса ПГ-3 КРС, вируса РСИ КРС, бактерий <i>Pasteurella haemolytica</i>
13	Вакцина «Элита 4-НС» инаktivированная (Германия)	Вирус ИРТ КРС, вирус ПГ-3 КРС, вирус ВД КРС, вирус РСИ КРС
14	Вакцина «Элита 9-НС» инаktivированная (Германия)	Вирус ИРТ КРС, вирус ПГ-3 КРС, вирус ВД КРС, вирус РСИ КРС, бактерий <i>Haemophilus sommitis</i> , <i>Leptospira canicola</i> , <i>L. grippotyphosa</i> , <i>L. hardjo</i> , <i>L. icterohaemorrhagiae</i> , <i>L. pomona</i>
Вакцины, содержащие аттенуированные антигены возбудителей ОРВИ КРС		
15	БОВИ-ШИЛД ГОЛД FP5 L5 (США)	Аттенуированные штаммы вируса ИРТ, вируса ВД типа 1, вируса ВД типа 2, вируса ПГ-3, вируса РСИ
16	Бовилис® IBR маркированная живая с растворителем Унисолв (Нидерланды)	Вакцинные штаммы вируса ИРТ 1 типа
17	«ТРИВАК®». Вакцина против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи – болезни слизистых оболочек и парагриппа-3 крупного рогатого скота поливалентная сухая (Россия)	Аттенуированный штамм вируса ИРТ КРС, штамм вируса ПГ-3 КРС, штамм ВД-БС КРС

Примечание. Приведено по: Россельхознадзор : официальный сайт. URL: fsvps.gov.ru (дата обращения: 13.07.2021).

Инфекционные патологии, обусловленные ОРВИ, наносят значительный экономический ущерб животноводческой отрасли в целом (рис. 1).

В настоящее время для специфической профилактики ОРВИ крупного рогатого скота используют различные варианты комбинированных и моновалентных вакцин (табл. 2).

Вакцинопрофилактика ОРВИ крупного рогатого скота в животноводческих организациях Свердловской области осуществляется вакцинами разных классов. Долевое распределение вакцин против ОРВИ по происхождению антигенов представлено на рис. 2; по стране-производителю и торговой марке – на рис. 3.

Эффективность вакцинации оценивают по напряженности поствакцинального иммунитета. Для этого исследуют сероконверсию поствакцинальных антител (нарастание титра) в сыворотках крови крупного рогатого скота через 30–35 дней после завершения полного курса вакцинации, который определяется инструкцией по применению вакцины.

- Живые (аттенуированные) вакцины
- Живые (аттенуированные) вакцины + инактивированные вакцины
- Инактивированные вакцины

Рис. 2. Классы вакцин по происхождению антигена, использованные для защиты поголовья крупного рогатого скота от ОРВИ в Свердловской области в 2019–2020 гг.

- Cattle Master GOLD FP 5L5, Bovi-shield Gold FP 5L5, Bovilis Vista Once SQ (США) + HIPRABOVIS 4 (Испания)
- Bovilis BVD, Bovilis IBR marcer live, Bovilis Bovipast RSP (Нидерланды) + HIPRABOVIS 4 (Испания)
- Комбовак, Комбовак А, Комбовак Р (Россия)

Рис. 3. Иммунобиологические препараты, применявшиеся в схемах вакцинопрофилактики ОРВИ крупного рогатого скота в Свердловской области в 2019–2020 гг.

Для объективной оценки уровня напряженности популяционного поствакцинального иммунитета, как правило, проводят серодиагностику животных разных возрастных групп: телят, телок случного возраста, нетелей, коров в сухостойном периоде, коров в периоде лактации [6, 10, 14, 17]. Такие диагностические исследования имеют важное практическое значение как для объективной оценки эпизоотической ситуации по ОРВИ в хозяйстве, так и для осуществления целенаправленного контроля защиты животных от респираторно-вирусных инфекций.

Ретроспективный и оперативный анализ результатов исследования напряженности поствакцинального иммунитета у крупного рогатого скота, проведенный в отделе мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней УрНИВИ, показал, что суммарная доля особей с защитными (протективными) титрами антител к ОРВИ составляет 88,4–92,3 %. Кроме того, полученные данные подтвердили эффективность реализации

Комплексная программа по оздоровлению хозяйств от смешанных вирусно-бактериальных инфекций крупного рогатого скота

Под общей редакцией О. Г. Петровой, И. М. Донник, И. А. Шкуратовой.

Разработана в ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт», 2006 г.

Программа профилактики острых респираторных вирусных инфекций крупного рогатого скота на племенных и товарных животноводческих сельхозпредприятиях Свердловской области

Разработана в ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт»

при поддержке Правительства Свердловской области и Департамента ветеринарии Свердловской области, 2011 г.

■ Вакцинация поголовья крупного рогатого скота против ОРВИ

■ Вакцинопрофилактика ОРВИ крупного рогатого скота не проводится

Динамика вакцинопрофилактики ОРВИ у крупного рогатого скота на племенных и товарных животноводческих сельхозпредприятиях Свердловской области в 2015–2020 гг.

При активной и планомерной вакцинации поголовья против ОРВИ у 80–95 % животных формируется специфический противовирусный иммунитет

1. Снижение уровня циркуляции полевых штаммов возбудителя обеспечивает по-вышение сохранности молодняка на 7–9 %, снижение эмбриональных потерь на 4–5 %.
2. Снижение риска возникновения эпизоотического очага респираторных инфекций.
3. Снижение экономических затрат животноводческих предприятий на ветеринарное обеспечение в среднем на 15 %

Рис. 4. Результаты реализации программ вакцинопрофилактики ОРВИ у крупного рогатого скота на животноводческих предприятиях Свердловской области

программ вакцинопрофилактики ОРВИ у крупного рогатого скота на животноводческих предприятиях области (рис. 4).

Многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями доказана необходимость вакцинопрофилактики ОРВИ у крупного рогатого скота [4, 10, 14]. Вакцинация как методологический прием позволяет целенаправленно и планомерно формировать популяции крупного рогатого скота, свободные от циркуляции возбудителей ОРВИ. ■

Библиографические ссылки

1. Вакцины и вакцинация: национальное руководство / под общ. ред. В. В. Зверева, Б. Ф. Семенова, Р. М. Хаитова. Москва : Геотар-Медиа, 2011. 880 с.

2. Верещак Н. А., Порываева А. П., Опарина О. Ю. Структурно-функциональные параметры системы крови крупного рогатого скота как интегральный показатель благополучия экологической обстановки на территориях, подверженных геохимической трансформации // Ветеринарная патология. 2016. № 1. С. 53–58.
3. Воздействие токсических газов на организм телят при различных технологиях выращивания / П. Н. Щербаков, Н. П. Щербаков, Т. Б. Щербакова, К. В. Степанова // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2018. № 16. С. 90–101.
4. Глотов А. Г., Глотова Т. И. Вирусная диарея: значение в патологии воспроизводства крупного рогатого скота // Ветеринария. 2015. № 4. С. 3–8.
5. Гумеров В. Г. Этиологическая структура возбудителей респираторных и желудочно-кишечных инфекций крупного рогатого скота // Ветеринарный врач. 2015. № 3. С. 12–14.
6. Значение комплексной лабораторной диагностики ОРВИ крупного рогатого скота для ветеринарной практики / А. П. Порываева, О. Г. Петрова, Е. В. Печура [и др.] // Аграрный

7. Комплексная программа по оздоровлению хозяйств от смешанных вирусно-бактериальных инфекций крупного рогатого скота / О. Г. Петрова, И. М. Донник, И. А. Шкуратова [и др.]. Екатеринбург, 2006. 21 с.
8. Львов Н. И., Лихошенко В. П. Острые респираторные заболевания. Руководство по инфекционным болезням. Санкт-Петербург : Фолиант, 2011, 2(III), С. 7–122.
9. Медуницын Н. В. Проблемы коррекции иммунитета при вакцинации // Иммунология. 2017. № 38 (3). С. 148–154.
10. Методы вакцинопрофилактики при ОРВИ крупного рогатого скота / И. М. Донник, Е. Н. Шилова, М. А. Исаев [и др.] // Ветеринария Кубани. 2009. № 3. С. 4–5.
11. Патогенетические аспекты развития иммунодефицитного состояния крупного рогатого скота в индустриальных территориях / И. А. Шкуратова, М. В. Ряпосова, О. В. Соколова [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2018. № 4. С. 255–258.
12. Петрова О. Г., Татарчук А. Т., Печура Е. В. Особенности эпизоотического процесса и динамика распространения ОРВИ КРС на Среднем Урале // Ветеринарная патология. 2006. № 3. С. 101–104.
13. Ряпосова М. В. Распространение и структура гинекологических заболеваний у коров в племенных организациях Свердловской области // Аграрный вестник Урала. 2011. № 6. С. 21–22.
14. Система ветеринарно-санитарных, профилактических и лечебных мероприятий против инфекционных болезней крупного рогатого скота в хозяйствах Российской Федерации / М. И. Гулюкин, К. П. Юров, Ю. Д. Караваев [и др.]. Москва, 2007. 14 с.
15. Спиридонов Г. Н. Инфекционные болезни новорожденных телят и их иммунопрофилактика в современных условиях // Материалы международной конференции, посвященной 80-летию Самарской НИВС Россельхозакадемии. Самара, 2009. С. 434–438.
16. Степанова К. В. Факторная взаимосвязь в механизме возникновения респираторных болезней телят в хозяйствах Челябинской области / ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ // Ветеринарная медицина – агропромышленному комплексу России. 2017. Т. 211. С. 173–177.
17. Шаньшин Н. В., Евсеева Т. П. Напряженность поствакцинального иммунитета к вирусу ПГ-3, ИРТ, ВД-БС крупного рогатого скота в зависимости от иммуногенных свойств вакцин // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018. № 4 (162). С. 140–145.
18. Шемелькова Г. О., Алипер Т. И. Сравнительная оценка эффективности разных типов адьювантов в составе вакцин против респираторных болезней телят // Труды ВИЭВ. 2013. Т. 77. С. 204–208.
19. Шилова Е. Н., Ряпосова М. В., Шкуратова И. А. Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек крупного рогатого скота в Уральском регионе // Ветеринария. 2014. № 11. С. 15–17.
20. Шкуратова И. А., Шилова Е. Н., Соколова О. В. Ветеринарно-санитарные аспекты профилактики болезней молодняка крупного рогатого скота в современных промышленных комплексах // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 2015. Т. 3, № 15. С. 60–66.